

RICERCA TEOLOGICHE

A CURA DELLA
SOCIETÀ ITALIANA
PER LA RICERCA
TEOLOGICA

Poste italiane S.p.A. – Spedizione in abbonamento postale
Aut. MBPA/CN/BO/0009/2016 – Periodico ROC

semestrale
anno XXXV • 2024 •
numero 1 • € 30,60

RICERCHE TEOLOGICHE

A cura della Società Italiana
per la Ricerca Teologica (SIRT)

Semestrale

Anno XXXV, n. 1, 2024

Direttore responsabile

Stefania De Nardis

Direttore

Calogero Caltagirone

Comitato scientifico

Aiosa Clara

Barbagallo Salvatore

Caltagirone Calogero

Gambardella Roberta

Giorgio Giovanni

Goyret Philip

Impellizzeri Vito

Militello Cettina

Montaldi Gianluca

Redazione

Gianluca Montaldi

via Scipione dal Ferro, 4 - Ingresso H

40138 Bologna

segreteria.sirt@gmail.com

Abbonamenti 2023

Italia € 57,00

Italia annuali enti € 71,50

Europa € 82,00

Resto del mondo € 88,00

Numero singolo € 30,60

abbonamenti@ilporticoeditoriale.it

tel. 051/3941255 – fax 051/3941299

Versamento sul c.c.p. 1064131699

intestato a Il Portico SpA

ISSN 1120-8333

Registrazione del Tribunale di Bologna

n. 38894 del 20/12/2022

Editore

© il Portico SpA

via Scipione Dal Ferro, 4

40138 Bologna

EDB® | www.dehoniane.it

tel. 051/3941511 – fax 051/3941299

Stampa

LegoDigit s.r.l. Lavis (TN) 2024

Ricerche Teologiche è la rivista a cura della «Società Italiana per la Ricerca Teologica» (SIRT).

La SIRT è nata dal desiderio di un gruppo di teologi italiani di contribuire all'investigazione critica della rivelazione, in coerenza con il patrimonio della fede della Chiesa e con una metodologia di lavoro interdisciplinare.

La rivista intende essere un luogo di ricerca e di dialogo fra i teologi, avanzando prospettive nuove da motivare e valutare adeguatamente. È quindi un'occasione di incontro tra studiosi di varie discipline interessati al discorso teologico.

Espressione anche dei simposi e delle ricerche svolte dalla SIRT, essa si presenta come uno strumento di lavoro in vista di ulteriori approfondimenti.

Nello spirito della Società Italiana per la Ricerca Teologica gli autori dei contributi sollecitano un dialogo con i lettori anche oltre le pagine della rivista.

La corrispondenza si può inviare alla Segreteria SIRT c/o Gianluca Montaldi – via Scipione dal Ferro, 4 - Ingresso H – 40138 Bologna.

I saggi pubblicati in Ricerche Teologiche sono sottoposti a Double-Blind peer review. Per consulenze specifiche ci si avvale anche di professori esterni al Comitato scientifico. Agli autori è richiesto di inviare, insieme all'articolo, un breve sommario e cinque parole chiave in italiano e in inglese.

Indice

PRESENTAZIONE	p.	3
PER DISCERNERE I «SEGNI DEI TEMPI»		
– ANGELO TUMMINELLI, <i>Le sfide etiche dell'intelligenza artificiale. L'appello di papa Francesco</i>	»	11
– ALESSANDRO ZACCURI, <i>Da Betania a Emmaus. La fase sapienziale del cammino sinodale della chiesa italiana</i>	»	23
FORUM KARL RAHNER A 40 ANNI DALLA MORTE		
– CARMELO DOTOLO, <i>La «svolta antropologica» in Karl Rahner. Contributo a una epistemologia teologica</i>	»	29
– LUCIA VANTINI, <i>Il mistero del quotidiano: un tracciato del cuore in Karl Rahner</i>	»	47
– GIANNICOLA MARAGLINO, <i>Il «salvatore assoluto»: Karl Rahner e il ripensamento del discorso teologico</i>	»	67
REPRINT		
– LUIGIA TINCANI, <i>La metafisica della carità</i>	»	85
STUDI		
– PASQUALE RUGGIERI, <i>Dal neokantismo cassireriano allo strutturalismo ontico</i>	»	93
– DAVIDE SCORRETTI, <i>L'esperienza del bello e il linguaggio mitologico. La spiritualità greca alla luce della rivelazione cristiana nell'opera di Simone Weil</i>	»	117
NOTA DI LETTURA		
– CECILIA BENASSI, P.A. Florenskij, <i>Al confine dei mondi</i> , introduzione, traduzione e note di Lucio Coco, Arago, Torino 2023	»	141
RECENSIONI		
– SIMONE BILLECI, recensione a Andrea Vaccaro – Marco Staffolani, <i>Il teleios, o i sette pregiudizi sulla tecnologia</i> , Le Lettere, Firenze 2023	»	151
– ROBERTA GAMBARDELLA, recensione a Carlo Danani – Donatella Pagliacci – Silvia Pierosara (a cura di), <i>Nel segno della cura del bene. Scritti in onore di Luigi Alici</i> , Eum, Macerata 2022	»	157
– ROBERTA GAMBARDELLA, recensione a Carmine Di Martino – Roberto Redaelli – Marco Russo (a cura di), <i>Trasformazioni del concetto di umanità</i> , Inschibboleth, Roma 2020....	»	165
SIMPOSIO SIRT 2024		
– «RI-SCRITTURA» DELLA <i>GAUDIUM ET SPES</i>	»	171
LIBRI RICEVUTI	»	173

Le sfide etiche dell'intelligenza artificiale. L'appello di papa Francesco

Angelo
TUMMINELLI

1. Un messaggio per umanizzare l'intelligenza artificiale

In occasione della LVII Giornata mondiale della pace celebrata il 1° gennaio 2024, papa Francesco ha dedicato il suo messaggio al rapporto tra l'intelligenza artificiale (IA) e la pace¹, un tema oggi assai pervasivo che riguarda le esistenze personali ma anche la convivenza tra i popoli. Rivolgendosi al popolo di Dio, alle nazioni, ai capi di stato e di governo, ai rappresentanti delle diverse religioni e alla società civile, il Santo Padre interpella direttamente il pensare credente chiamato a interpretare la contemporaneità rimarcando come il progresso della scienza e della tecnologia possa costituire una via per la pace nella misura in cui si renda a servizio della piena valorizzazione dell'umano nella sua interaltà.

La riflessione di Francesco prende le mosse dalla constatazione che la scienza e la tecnologia costituiscono dei prodotti dell'intelligenza umana e del suo potenziale creativo. Infatti, come sottolineano alcuni studiosi, l'essere umano può essere compreso come *simbionte* ibrido coevolutivo², ovvero come una realtà biologica strettamente connessa alla tecnica da essa stessa sviluppata. Da questo punto di vista Francesco sembra senza dubbio consapevo-

¹ FRANCESCO, messaggio per la LVII Giornata mondiale della pace *Intelligenza artificiale e pace*, 1° gennaio 2024, Dicastero per la comunicazione-Libreria Editrice Vaticana, Città del Vaticano 2024.

² Cf. G.O. LONGO, *Homo technologicus*, Meltemi, Roma 2005.

le che gli artefatti tecnologici rappresentano l'esito di un cammino evolutivo che è stato in grado di portare l'umano verso scenari inediti e imprevedibili. Allora, la tecnica rappresenta una risorsa evolutiva indispensabile per l'essere umano nella sua progressione storica, un supporto per abitare il mondo, accrescere la libertà e favorire la comunione fraterna³. In quanto risorsa frutto dell'evoluzione biologica, la tecnica insieme agli apparati tecnologici da essa derivanti può e deve contribuire al miglioramento dell'umano e alla trasformazione positiva del mondo.

Tuttavia, come sottolinea il Santo Padre⁴, occorre anche essere consapevoli del fatto che l'enorme progresso tecnologico e, in particolare, l'avvento della rivoluzione digitale hanno portato a un controllo inedito nei confronti della realtà, alla possibilità di esercitare manipolazioni che mettono in pericolo la biodiversità costituendo anche un rischio assai grave per la sopravvivenza umana nel futuro⁵ e per la custodia della casa comune⁶. In particolare papa Francesco si chiede se, di fronte al perfezionamento dell'intelligenza artificiale e alla smisurata diffusione delle sue applicazioni nella sfera della vita pubblica e privata, l'essere umano di oggi abbia maturato la consapevolezza degli effetti, positivi e negativi, che un tale progresso tecnologico può apportare per la società e per la convivenza pacifica dei popoli nel mondo. Francesco sottolinea, infatti, che proprio perché la tecnologia non è mai neutrale, le varie forme di intelligenza artificiale, se adeguatamente programmate, possono dare un contributo rilevante per il miglioramento delle condizioni di vita delle persone e per la vocazione umana alla pace.

In questo senso, il messaggio di papa Francesco può essere letto come un appello perché l'espansione della tecnologia sia accompagnata da un'adeguata formazione alla responsabilità per la costruzione della fraternità, della pace e del bene comune.

³ Cf. FRANCESCO, *Intelligenza artificiale e pace*, §§ 6-7.

⁴ Cf. *ivi*, § 4.

⁵ Da un punto di vista filosofico nel corso dello scorso secolo a mettere in guardia sulle possibili conseguenze disastrose della tecnologia sono stati, in particolare, i filosofi Hans Jonas e Günther Anders. Cf. H. JONAS, *Il principio responsabilità. Un'etica per la civiltà tecnologica*, Einaudi, Torino 2009; G. ANDERS, *L'uomo è antiquato*, 2 voll. (1, *Considerazioni sull'anima nell'epoca della seconda rivoluzione industriale*; 2, *Sulla distruzione della vita nell'epoca della seconda rivoluzione industriale*), Bollati Boringhieri, Torino 2003.

⁶ Su questo tema papa Francesco si era già espresso nell'enciclica *Laudato si'* (24 maggio 2015).

È interessante notare come il Santo Padre, entrando anche nello specifico del funzionamento dell'IA, e soffermandosi su questioni come il *machine learning* o il *deep learning*, evidenzi il significato che le tecnologie digitali e in particolare l'IA assumono per la comprensione dell'esistenza umana e l'esercizio della libertà personale. Le implicazioni, tra l'altro, riguardano anche le modalità di espressione della fede nonché il vissuto credente chiamato a confrontarsi con il nuovo scenario tecno-umano per declinare la proposta cristiana in modo efficace e attuale.

Pur offrendo possibilità inedite e un potenziale mai prima sperimentato, l'uso dell'intelligenza artificiale può anche essere indirizzato a manipolare le informazioni, a diffondere i *deepfake*, suscitando un sempre maggiore disinnamoramento verso la verità e una sfiducia crescente nei confronti delle tecnologie dell'informazione⁷. Tra le conseguenze negative di un uso distopico e inappropriato dell'IA nelle vite personali, papa Francesco cita in particolare l'influenza dell'IA sui processi elettorali, l'inasprimento dell'individualismo, il fenomeno della polarizzazione ideologica e la crescita di quelle conflittualità sociali che ostacolano la pace. Non mancano poi gli effetti nei confronti della fede religiosa delle persone che, invase da una quantità ingestibile di informazioni, rischiano di smarrire l'orizzonte di senso entro cui collocare l'esperienza credente.

Per dirla con le parole del Santo Padre, occorre assumere la consapevolezza che

L'intelligenza artificiale diventerà sempre più importante. Le sfide che pone sono tecniche, ma anche antropologiche, educative, sociali e politiche. Promette, ad esempio, un risparmio di fatiche, una produzione più efficiente, trasporti più agevoli e mercati più dinamici, oltre a una rivoluzione nei processi di raccolta, organizzazione e verifica dei dati. Occorre essere consapevoli delle rapide trasformazioni in atto e

⁷ A questo proposito risulta opportuno richiamare il progetto europeo SOLARIS (*Strengthening democratic engagement through value-based generative adversarial networks*): si tratta di un progetto di ricerca triennale (2023-2026) trasversale e interdisciplinare che ha lo scopo di indagare gli effetti dell'uso delle tecnologie GANs per l'esercizio della libertà democratica e per la vita stessa dei cittadini europei. In particolare, SOLARIS intende coniugare le conoscenze tecnologiche e le nuove possibilità tecniche con gli ambiti della sociologia, della politologia e delle scienze umane evidenziando le radicali conseguenze che l'uso delle GANs potrebbe esercitare nelle scelte politiche e, quindi, nell'alterazione delle coscienze individuali.

gestirle in modo da salvaguardare i diritti umani fondamentali, rispettando le istituzioni e le leggi che promuovono lo sviluppo umano integrale. L'intelligenza artificiale dovrebbe essere al servizio del migliore potenziale umano e delle nostre più alte aspirazioni, non in competizione con essi⁸.

2. Potenzialità e rischi per la libertà umana

Come già rappresentato nell'enciclica *Omnes fratres* dove, di fronte alle ombre di un mondo chiuso, Francesco sollecita l'apertura di un mondo capace di fare l'esperienza dell'amore⁹, anche nel messaggio per la LVII Giornata mondiale della pace il Santo Padre mette in guardia sugli effetti negativi della tecnocrazia richiamandosi al sen-

so del limite che caratterizza la condizione umana nella sua radicale finitezza storica.

Di fronte alla tentazione prometeica, alimentata da una visione transumanista dell'esistenza che vede nelle promesse della tecnologia una occasione per eliminare i limiti strutturali della natura umana (in particolare la sofferenza e la morte)¹⁰, per Francesco occorre un ritorno al senso del limite inteso come soglia di apertura e di trascendenza e non come mero confine limitante. In questo senso va compreso il suo appello a umanizzare l'IA rendendola cioè al servizio dell'esperienza interale dell'essere umano. In particolare ciò che maggiormente sembra preoccupare il Santo Padre è la questione della libertà personale messa seriamente a rischio della pervasività dell'IA. Questa, infatti, può intervenire direttamente sulla libertà di coscienza delle persone orientando le loro idee, ma anche le loro abitudini mentali e relazionali.

Occorre constatare che già adesso l'IA è in grado di esercitare una manipolazione delle coscienze disponendo un controllo delle persone a fini commerciali e politici. Il web, come spazio sovraccarico di informazioni, tende automaticamente alla profilazio-

⁸ FRANCESCO, *Intelligenza artificiale e pace*, § 2.

⁹ FRANCESCO, lettera enciclica *Omnes fratres*, 3 ottobre 2020.

¹⁰ Sul transumanesimo cf. N. BOSTROM, *Intensive Seminar on Transhumanism*, Yale University, New Haven, CT 2003. Si veda, in particolare, la recente monografia di L. GRION, *Chi ha paura del postumano? Vadecum dell'uomo 2.0*, Mimesis, Milano 2021 e l'articolo E. POSTIGO SOLANA, «Transumanesimo e postumano: principi teorici e implicazioni bioetiche», in *Medicina e morale* 2(2009), pp. 267-282.

ne degli utenti sulla base delle loro ricerche e delle loro preferenze. Poiché la persona viene considerata come un portatore di dati che possono essere rivenduti e utilizzati ai fini della manipolazione, si smarrisce il valore della libertà e si esercita un uso puramente commerciale e politico dell'IA. I temi scottanti che ne derivano per l'etica sono molti e tutti opportunamente tracciati da papa Francesco: dall'aumento delle discriminazioni sociali dovute alla profilazione all'uso discriminatorio delle tecnologie digitali, dalla regolazione delle scelte personali e delle opinioni al controllo sociale pervasivo fino alla diffusione dell'odio in rete anche per mezzo delle *fake news*. Insomma, come richiama il Santo Padre, il rischio è che la persona, nel contesto dell'infosfera¹¹, venga identificata come un insieme di dati, un bottino informazionale da rivendere e da utilizzare secondo scopi privati.

Inoltre Francesco cita anche l'impatto delle tecnologie digitali e dell'IA in ambito lavorativo con il rischio della progressiva sostituzione delle persone con robot umanoidi artificialmente intelligenti. Anche nei contesti di guerra l'uso di armi autonome programmate con intelligenza artificiale rischia di essere disastroso: tali armi, infatti, incapaci di agire in modo libero e responsabile, possono seriamente mettere a rischio il futuro dell'umanità nel pianeta.

Nonostante questi pericoli richiamati dal Santo Padre nel suo messaggio, non manca però una sottolineatura degli usi positivi dell'IA. Quando questa è messa a servizio dell'essere umano, sottolinea Francesco, diventa in grado di promuovere lo sviluppo integrale delle persone, favorendo non solo le relazioni reciproche ma anche il dialogo interdisciplinare fra i saperi. Su questo passaggio le riflessioni di papa Francesco sembrano fare eco alla proposta di una algoretica elaborata da Paolo Benanti, professore straordinario della Facoltà di teologia presso la Pontificia Università Gregoriana e nuovo presidente della commissione AI per l'informazione, il quale sostiene che gli algoritmi debbano essere programmati in modo che sappiano rispettare l'essere umano favorendo i processi decisionali liberi e non operando in maniera subconscia¹². L'ambizione di Benanti è quella di mostrare come il processo delle decisioni etiche, all'interno di un contesto di pervasività tecnologica, deb-

¹¹ A introdurre il termine «infosfera» per indicare l'ambiente digitale è il filosofo Luciano FLORIDI in *La quarta rivoluzione. Come l'infosfera sta trasformando il mondo*, Cortina, Milano 2017.

¹² Cf. P. BENANTI, *Digital age. Teoria del cambio d'epoca. Persona, famiglia e società*, San Paolo, Cinisello Balsamo 2020.

ba essere gestito in modo nuovo, eticamente correlato. Egli propone un modello innovativo dei processi decisionali mediante un uso etico del digitale che sappia favorire la libertà umana piuttosto che sottometterla al dominio algoritmico e dell'IA. A questo proposito Benanti, in un contributo pubblicato nella rivista *Formiche* il 6 gennaio 2024, assegna un ruolo decisivo all'Italia, culla dell'umanesimo, sottolineando che

L'Italia è un Paese con una lunghissima tradizione umanistica, e proprio perché la questione dell'intelligenza artificiale non ha a che fare solo con la tecnica o con le frontiere della tecnologia, ma anche e soprattutto con la necessità di rendere queste tecnologie compatibili con la coesistenza sociale, ecco che per l'Italia si apre un ruolo profondamente sintonico con la sua tradizione passata. L'obiettivo è mettere l'uomo al centro e sviluppare così un modello, che potrebbe essere considerato rinascimentale, di riscoperta dell'umano e del suo valore nella relazione con le macchine. L'idea è di inserire dei *guard rail* etici alla macchina facendo riferimento all'algoritmica, cioè un'etica computata dagli uomini ma che a questo punto diventi computabile dalle macchine stesse. Affiancare etica e tecnologia per un'intelligenza artificiale che ponga sempre al centro l'uomo e sia al servizio di un autentico sviluppo. Ma servono nuovi criteri, categorie e linguaggi¹³.

Richiamando il ruolo centrale della cultura umanistica italiana, Benanti propone l'avvento di un nuovo rinascimento per l'IA che, radicandosi nell'umanesimo, sappia restituire il significato della libertà umana, della sua creatività e della sua capacità di esprimersi nella dimensione artificiale. A tal proposito, rispondendo all'intervista rivolta da Andrea Lavazza e pubblicata in *Avvenire* del 15 dicembre 2023, Maria Chiara Carrozza, presidente del CNR, parla della necessità di un «umanesimo scientifico» che sappia mettere la tecnologia a servizio dell'umanità e, commentando il messaggio del papa, così si esprime:

Nel testo si dice che il rispetto per la dignità umana impone di rifiutare che l'unicità della persona venga identificata dall'IA con un insieme di dati. L'algoritmo può prendere il sopravvento sulle prerogative umane? No, se la persona rimane al centro del progresso e se l'attività di chi fa scienza e in-

¹³ P. BENANTI, «Un nuovo rinascimento per l'IA, non a caso in Italia», in *Formiche*, 6 gennaio 2024, <https://bit.ly/3vWX1BD> (accesso: 24 aprile 2024).

novazione sarà orientata a un «umanesimo scientifico»: un modello, cioè, in cui l'evidenza scientifica è il metodo, e il servizio all'umanità sia il fine. Si è reso evidente come la tecnologia possa essere utilizzata per migliorare la qualità della vita delle persone – che si tratti di una persona con disabilità o un lavoratore che svolge un'attività estremamente usurante – ma non si può mai, in alcun contesto e con alcuno strumento, lasciare che siano algoritmi preimpostati a prendere il sopravvento¹⁴.

La messa in opera dell'IA incide sull'esercizio delle libertà personali ponendo anche serie sfide educative connesse alla necessità di promuovere il pensiero critico, la capacità di discernimento delle fonti e dei contenuti presenti sul web, alcuni dei quali prodotti dall'IA. Nel paragrafo 7 del suo messaggio Francesco fa riferimento al rischio della disinformazione, alla diffusione dei *deepfake* generati dall'IA e alla necessità di educare le persone a un uso responsabile delle tecnologie digitali mettendole di fronte alla consapevolezza del loro operare¹⁵. In questo senso non mancano le sfide per la teologia evidenziate, ad esempio, da Del Missier¹⁶, secondo cui occorre ricostruire una cultura dell'incontro fondata sulla comunicazione dialogica di reciproco riconoscimento. Per il teologo occorre delineare i contorni di una *cyberteologia*, ovvero di quella teologia pastorale capace di veicolare il messaggio evangelico nell'ambiente digitale al fine di promuovere una pratica dialogica in grado di mettere l'essere umano nelle condizioni di esprimere la sua identità relazionale e aperta alla trascendenza. Del Missier mostra la necessità di articolare nuove forme di teologia connesse all'ambiente digitale, al fine di trasfigurare il web per renderlo ambiente teologico, sfruttando le sue dinamiche comunicative, per promuovere il messaggio evangelico, contro la paura e l'indifferenza che anestetizza gli utenti del web rendendoli soggetti acritici e chiusi di fronte al rivelarsi della trascendenza. Da questa prospettiva, l'appello di Francesco nel suo messaggio risulta anche come un accorato richiamo per i cristiani ad essere presenti alle trasformazioni del mondo e alle evoluzioni tecnologiche per saperle umanizzare e renderle veicolo efficace del messaggio evangelico.

¹⁴ Intervista di Andrea Lavazza a Maria Chiara Carrozza, «Nessuno venga escluso dalla IA», in *Avvenire*, 15 dicembre 2023.

¹⁵ FRANCESCO, *Intelligenza artificiale e pace*, § 7.

¹⁶ G. DEL MISSIER, *Vite digitali. Comportamenti umani e sfide della rete*, EDB, Bologna 2020.

3. La *governance* dell'IA e le sue implicazioni per la pace

Uno degli aspetti che maggiormente preoccupa il Santo Padre è sicuramente quello dell'incidenza dell'IA sulla convivenza tra i popoli e le nazioni. Infatti, in quanto strumento automatizzato, essa se da un lato può favorire la pace, dall'altro può farsi veicolo di conflittualità ancora più radicali e pericolose. Di fronte alle possibilità aperte dall'avvento dell'IA papa Francesco propone allora l'istituzione di organismi internazionali che, dedicati alle questioni etiche, sappiano condurre a una *governance* adeguata delle tecnologie digitali prevenendone gli usi distorti e favorendo, piuttosto, le buone pratiche. Quindi, per Francesco «occorre rafforzare o, se necessario, istituire organismi incaricati di esaminare le questioni etiche emergenti e di tutelare i diritti di quanti utilizzano forme di intelligenza artificiale o ne sono influenzati»¹⁷. Promuovere una *governance* etica dell'IA a livello internazionale significa contribuire alla tutela dei diritti fondamentali delle persone attraverso il perseguimento della giustizia sociale e della pace. Ciò implica l'inclusione dei poveri, degli emarginati e degli ultimi in un progetto globale di promozione dell'umanità integrale che sappia guardare, in particolare, a chi si trova in condizioni di maggiore difficoltà sociale. In questo senso l'augurio di papa Francesco è quello di limitare le disuguaglianze per favorire il dialogo tra i popoli e «consegnare alle generazioni future un mondo più solidale, giusto e pacifico»¹⁸.

In effetti, nel contesto geopolitico contemporaneo un uso improprio dell'intelligenza artificiale in ambito bellico rischierebbe di condurre l'essere umano all'autodistruzione. Tuttavia, il compito della comunità scientifica è quello di mettere queste tecnologie a servizio della giustizia sociale e della pace favorendo così una comunione tra i popoli in grado di assicurare un futuro di prosperità. A questo proposito sempre Maria Chiara Carrozza, nell'intervista citata in precedenza, sostiene che

Il rapporto tra scienza e applicazioni militari è sempre esistito: pensiamo a quell'agosto del 1945 in cui sulle città di Hiroshima e Nagasaki venne sganciata una bomba dagli effetti devastanti, in qualche modo frutto degli studi sugli atomi. Oggi, nel caso delle armi autonome, o dotate di intelligenza

¹⁷ FRANCESCO, *Intelligenza artificiale e pace*, § 2.

¹⁸ *Ivi*, § 8.

artificiale, siamo nuovamente di fronte a una tecnologia avanzata dalle implicazioni etiche fortemente negative, ma con una differenza rispetto ad allora: la maggiore consapevolezza sulle conseguenze di queste innovazioni e il dilemma etico che le comunità scientifiche si pongono. Tanto che, da più parti, si discute a livello sovranazionale sulla possibilità di una moratoria per questo tipo di armi letali. Nel delicato contesto geopolitico attuale, il compito del mondo scientifico è quello di fare leva sullo spirito di collaborazione e di cooperazione della scienza a livello internazionale. Coniugare in maniera efficace saperi e competenze trasversali, metterli a disposizione della società è una forma di «solidarietà scientifica» che può rivelarsi uno strumento cruciale per affrontare le sfide del presente e costruire un futuro più resiliente e sostenibile¹⁹.

Insomma, si tratta di favorire una comunione di intenti tra comunità scientifica e politica al fine di garantire una *governance* giusta dell'IA a servizio della pace e della giustizia sociale. Ad affrontare in modo puntuale e assai convincente il tema della *governance* dell'IA è ancora Paolo Benanti in *Le macchine sapienti. Intelligenze artificiali e decisioni umane*²⁰. Qui Benanti sottolinea la necessità di stabilire un codice etico per le intelligenze artificiali e l'urgenza di un piano eticamente guidato con cui predisporre le macchine sapienti a una componente etica, capace cioè di accompagnare l'umano alla sua destinazione di senso e alla sua pienezza personale. Attraverso una panoramica assai affascinante attorno ai potenziali dell'innovazione tecnologica e alla loro intrinseca possibilità di operare una trasformazione sociale, Benanti ammonisce sulla necessità di accompagnare l'innovazione tecnologica da un'istanza etica per realizzare quel progresso dal volto umano che rende le macchine sapienti strumenti utili a una crescita morale dell'umanità. Ciò è possibile solo attraverso una *governance* etica dell'intelligenza artificiale, ma anche mediante una responsabilità collettiva da parte dei principali attori, pubblici e privati, che la utilizzano per i loro scopi.

Anche Luciano Floridi, a conclusione del suo volume *Il verde e il blu. Idee ingenue per migliorare la politica*²¹, interrogandosi sulle modalità di esercizio di una buona *governance* del digitale, giun-

¹⁹ «Nessuno venga escluso dalla IA».

²⁰ P. BENANTI, *Le macchine sapienti. Intelligenze artificiali e decisioni umane*, Marietti, Bologna 2018.

²¹ L. FLORIDI, *Il verde e il blu. Idee ingenue per migliorare la politica*, Cortina, Milano 2020.

ge a sostenere che, per migliorare la società, «c'è bisogno soprattutto di strategie politiche e di coraggio nel fare le scelte sociali giuste. In altre parole c'è bisogno di politica buona»²². E la politica buona, agli occhi di Floridi, sarebbe quella capace di coniugare la prassi ecologica, volta al contenimento delle emissioni per la salvaguardia dell'ambiente, con la transizione digitale che, ormai inevitabile, può e deve diventare la migliore alleata della natura favorendo processi di dematerializzazione e di limitazione dei consumi. Tuttavia Floridi, concludendo il suo libro, ammonisce il lettore evidenziando che

Il digitale non è una panacea. È una cura, e come tale presenta sia costi sia controindicazioni. Può fare molto bene all'ambiente e all'economia, ma non a costo zero o senza rischi. La sfida è che l'impatto positivo salvi il nostro pianeta e la società umana prima che altri fattori, incluso l'impatto negativo del digitale, lo distruggano. Il che significa che il conto alla rovescia è già iniziato. Non abbiamo secoli a disposizione, solo decenni. Forse un paio di generazioni. C'è quindi una certa urgenza. [...] L'Italia ha una responsabilità di leadership per evitare che si trasformi in una catastrofe ecologica. E in questo ha una posizione invidiabile per realizzare un futuro verde e blu²³.

La consonanza delle riflessioni di Floridi con quanto espresso da papa Francesco nel suo messaggio per la Giornata mondiale della pace ma anche in altre opere del suo magistero pontificio²⁴ è estremamente evidente. Si potrebbe dire che con il suo messaggio il Santo Padre abbia cercato di intercettare una delle grandi questioni etiche del nostro tempo per interrogare il vissuto credente di quanti si trovano a operare oggi in ogni settore della vita privata e sociale. Poiché l'IA invade letteralmente le nostre esistenze, da credenti – a questo ci invita in definitiva Francesco – non possiamo esimerci dall'abitare cristianamente questa realtà cogliendone potenzialità e rischi. Da cristiani siamo quindi chiamati ad adoperare gli strumenti che la tecnologia ci mette a disposizione per incrementare l'annuncio del messaggio evangelico e per inverarlo in ogni ambito delle nostre esistenze personali in un costante dialogo con i segni dei tempi.

ANGELO TUMMINELLI

RTDA in Filosofia morale, Università LUMSA, Roma

²² *Ivi*, p. 256.

²³ *Ivi*, p. 165.

²⁴ In particolare le encicliche *Laudato si'* (2015) e *Omnes fratres* (2020).

Summary

This paper proposes a reflection on the relationship between Artificial Intelligence (AI) and human freedom starting from the message published by Pope Francis on the LVII World Day of Peace celebrated on 1 January 2024: here, Pope Francis addresses a call to humanise AI by putting it at the service of the integral experience of human beings. In particular, the concern of Pope Francis regards the issue of personal freedom seriously endangered by the pervasiveness of AI. Addressing the whole of humanity, the Holy Father directly challenges with his appeal the believing thinker called to interpret the contemporary world by pointing out how the progress of science and technology can be a way to peace to the extent that it is at the service of the full enhancement of the human being.

Key-words

Pope Francis – Artificial Intelligence (AI) – peace – human freedom

Sommario

Questo paper propone una riflessione sul rapporto tra intelligenza artificiale (IA) e libertà umana a partire dal messaggio pubblicato da papa Francesco in occasione della LVII Giornata mondiale della pace celebrata il 1° gennaio 2024: qui papa Francesco rivolge un appello per umanizzare l'IA mettendola al servizio dell'esperienza integrale dell'essere umano. In particolare, ciò che maggiormente sembra preoccupare il Santo Padre è la questione della libertà personale messa seriamente a rischio dalla pervasività dell'IA. Rivolgendosi all'intera umanità, il Santo Padre interpella direttamente con il suo appello il pensare credente chiamato ad interpretare la contemporaneità rimarcando come il progresso della scienza e della tecnologia possa costituire una via per la pace nella misura in cui si renda a servizio della piena valorizzazione dell'umano.

Parole-chiave

papa Francesco – intelligenza artificiale (IA) – pace – libertà umana

LE SFIDE ETICHE
DELL'INTEL-
LIGENZA
ARTIFICIALE.
L'APPELLO
DI PAPA
FRANCESCO